

ATIVIDADE FÍSICA E GESTAÇÃO: ESTRATÉGIAS PARA MELHORAR A SAÚDE MATERNA E NEONATAL

Ciências da Saúde, Edição 126 SET/23 SUMÁRIO / 01/09/2023

PHYSICAL ACTIVITY AND PREGNANCY: STRATEGIES TO IMPROVE MATERNAL AND NEONATAL HEALTH

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8309898

Eugenio Marcelo de Assis Pereira

Kylvia Luciana Pereira Costa

Michael Douglas Sousa Leite

Guedijany Henrique Pereira

Cícera Rejane Tavares de Oliveira

Renata Feitosa Duarte

Francisca Simone Lopes da Silva Leite

Wilma Kátia Trigueiro Bezerra

Andreлина Alves Mangueira Meireles

Jackeline Kercia de Souza Ribeiro Bastos

Annelissa Andrade Virginio de Oliveira

Ênnio Karlos Muniz de Medeiros

RESUMO

As mulheres recentemente passaram a representar um grupo importante na prática da atividade física e, muito embora ainda persistam algumas

controvérsias sobre esta prática na gestação. A atividade física vem se integrando de maneira crescente neste grupo. Nas décadas passadas, as gestantes eram aconselhadas por profissionais de saúde a interromperem ou reduzirem suas atividades, e até mesmo, seu trabalho ocupacional, principalmente durante os estágios finais da gravidez, pois acreditava-se que os exercícios aumentariam o risco de parto prematuro através da estimulação da atividade uterina. Hoje, os conhecimentos mostram que o sedentarismo conexo com maus hábitos alimentares, contribuir diretamente para o ganho de peso entre as gestantes. Nesse sentido, o presente artigo busca realizar uma revisão da literatura sobre a importância da atividade física no auxílio de uma gestação saudável. Para tanto, o presente artigo trata-se de uma revisão integrativa da literatura. Os artigos foram levantados através das seguintes bases de dados: Scielo – Scientific Electronic Library Online, Portal de Periódicos CAPES/MEC, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde – LILACS e Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica – Medline, sendo os descritores utilizados: “Exercício Físico”, “Personal Trainer”, “Gestação Saudável”. Os estudos demonstraram que a realização de atividade física durante a gestação pode ser eficaz em reduzir o ganho de peso excessivo, melhorar a aptidão física da mãe, reduzir o risco de complicações gestacionais e reduzir o desconforto físico durante a gestação. Além disso, a presença do personal trainer pode ser importante para manter a motivação e a segurança das gestantes durante a prática de atividades físicas.

Palavras-chave: Gravidez. Atividade Física. Personal Trainer.

ABSTRACT

Women have recently come to represent an important group in the practice of physical activity and, although there are still some controversies about this practice during pregnancy. Physical activity has been increasingly integrated into this group. In past decades, pregnant women were advised by health professionals to interrupt or reduce their activities, and even their occupational work, especially during the final stages of pregnancy, as it was believed that exercises would increase the risk of premature birth through stimulation of

uterine activity. Today, knowledge shows that a sedentary lifestyle associated with poor eating habits directly contributes to weight gain among pregnant women. In this sense, this article seeks to carry out a literature review on the importance of physical activity in helping a healthy pregnancy. Therefore, this article is an integrative literature review. The articles were raised through the following databases: Scielo – Scientific Electronic Library Online, Portal de Periódicos CAPES/MEC, Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences – LILACS and Online System for Search and Analysis of Medical Literature – Medline, with the descriptors used: “Physical Exercise”, “Personal Trainer”, “Healthy Pregnancy”. Studies have shown that performing physical activity during pregnancy can be effective in reducing excessive weight gain, improving the mother’s physical fitness, reducing the risk of pregnancy complications and reducing physical discomfort during pregnancy. In addition, the presence of a personal trainer can be important to maintain the motivation and safety of pregnant women during the practice of physical activities.

Keywords: Pregnancy. Physical activity. Personal trainer.

1 INTRODUÇÃO

A atividade física não é nociva para a saúde humana, e sim muito benéfica, de acordo com as orientações sobre atividade física e comportamentos sedentários da Organização Mundial da Saúde (OMS) (2021), se torna necessário em todas as faixas etárias devido a seus múltiplos benefícios, em mulheres grávidas o risco de distúrbios hipertensivos, diabetes gravidez e complicações do parto e puerpério.

As mulheres recentemente passaram a representar um grupo importante na prática da atividade física e, muito embora ainda persistam algumas controvérsias sobre esta prática na gestação. A atividade física vem se integrando de maneira crescente neste grupo. Nas décadas passadas, as gestantes eram aconselhadas por profissionais de saúde a interromperem ou reduzirem suas atividades, e até mesmo, seu trabalho ocupacional, principalmente durante os estágios finais da gravidez, pois acreditava-se que os exercícios aumentariam o

risco de parto prematuro através da estimulação da atividade uterina (BATISTA et al., 2003; KATZ; DIGIOVANNI; SPONG, 2019).

Hoje, os conhecimentos mostram que o sedentarismo conexo com maus hábitos alimentares, contribuir diretamente para o ganho de peso entre as gestantes (FLORES et al., 2018). Barbosa et al., (2023) coloca que o risco do peso excessivo, antes e durante a gestação por exemplo, pode ser considerado enquanto uma dimensão epidêmica. Sabe-se atualmente, que a adoção de um estilo de vida saudável e ativo e a manutenção durante a gestação pode trazer diversos benefícios não apenas para a mãe, mas para o bebê também.

É importante clarear que a prática de atividade abrange qualquer atividade motora resultante em um consumo energético sob os níveis de repouso, a direção que a sistematizada prática, elaborada devidamente e prescrita por um profissional considerando as variáveis de treinamento mirando objetivos é denominada 'exercício físico' (GÓES, 2020).

Pitanga, Beck e Pitanga (2020) afirmam que a inatividade física, também considerada um problema grave de saúde pública, sendo responsável por mais de 3 milhões de óbitos por ano, em todo o mundo. Estima-se que 33% da população mundial com idade acima dos 15 anos não cumpra as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) de realizar pelo menos 2 horas e meia de atividade física na semana.

De acordo com Miguel et al., (2020) o significado da palavra personal trainer é oriundo do inglês e quer dizer “personal” que significa “pessoal” e “trainer que significa treinador”, ou seja, consiste em um treinador pessoal. O personal trainer é um profissional formado em Bacharelado Educação Física, capacitado para executar e supervisionar treinamentos dirigidos para a melhoria das capacidades físicas, promovendo a saúde, qualidade de vida e bem-estar.

A inatividade física na gravidez é um fator de risco modificável muito presente em países em desenvolvimento (CARVALHAES et al., 2013). Nesse sentido, o presente artigo busca realizar uma revisão da literatura sobre a importância da

atividade física e o papel do personal trainer no auxílio de uma gestação saudável.

O trabalho se justifica, pelos dados de ganho de peso excessivo na gestação e obesidade gestacional e, que tem se tornando um problema de saúde pública nas últimas décadas no Brasil, ampliando a relevância dessa pesquisa sobre atividade física de mulheres gestantes. Uma boa parcela das gestantes não realiza atividades físicas e o sedentarismo acaba sendo mais frequente nesse momento da vida da mulher (ACOG, 2020).

2 METODOLOGIA

Metodologia trata-se de um caminho que conduz o indivíduo ao conhecimento, ou seja, a arte de conduzi-lo na investigação da verdade. De modo geral, é definida como um conjunto de técnicas e métodos imprescindíveis para a produção do conhecimento científico; como a execução prática do pensamento científico no processo de apreensão da realidade; uma das fases mais importantes dentro do processo de desenvolvimento da pesquisa e alcance dos resultados desejados (FERREIRA, 2011; COLZANI, 2010).

Deste modo, o presente artigo trata de uma revisão integrativa da literatura, fundamentada nos estudos de Mendes (2008), que segue seis etapas: construção de seleção da amostra; definição das características da pesquisa; análise de dados; interpretação dos dados; apresentação dos resultados.

Sendo assim, a pesquisa constrói-se a partir do seguinte questionamento: Qual a importância da atividade física e do personal trainer para uma gestação saudável?

Os artigos foram levantados através das seguintes bases de dados: Scielo – Scientific Electronic Library Online, Portal de Periódicos CAPES/MEC, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde – LILACS e Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica – Medline, sendo os descritores utilizados: “Exercício Físico”, “Personal Trainer”, “Gestação Saudável”. Inicialmente, a busca será dada individualmente, e depois os descritores foram relacionados entre si com utilização do operador booleano “and”.

Como critérios de inclusão foram adotados os seguintes: artigos de acesso ao seu conteúdo completo, publicados nos idiomas português, inglês ou espanhol, publicados nos últimos dez anos (2013-2023) que tratam da temática em questão neste estudo, sendo descartado, portanto, os artigos que não forem fiéis à temática do estudo, que não obedecem ao período de publicação e idioma previamente estabelecidos, e fechados ao seu conteúdo completo. Na tabela 1 podemos observar os achados do cruzamento de descritores nas bases de dados que foram escolhidas na pesquisa.

Tabela 1: Cruzamento de descritores nas bases de dados envolvidas na pesquisa.

DESCRITORES	BASE DE DADOS		
	CAPES/ MEC	LILACS	MEDLINE
Exercício Físico	7.776	4.839	9.482
Personal Trainer	2.808	25	749
Gestação Saudável	146	128	501
Exercício Físico and Personal Trainer	12	4	40
Exercício Físico and Gestação Saudável	6	2	101
Personal Trainer and Gestação Saudável	1	1	13
Exercício Físico and Personal Trainer and Gestação Saudável	0	0	1
Artigos Selecionados	2	2	5

Fonte: Dados da pesquisa, 2023.

O levantamento de artigos foi realizado durante o mês de janeiro e fevereiro de 2023, e os resultados foram organizados em tabelas, caracterizando os dados do

artigo selecionado, como título do artigo, autores, ano de publicação, objetivos e resultados do estudo, e discutidos à luz da literatura pertinente.

No processo de seleção, com o cruzamento de todos os descritores foram achados 26.561 artigos. No entanto, depois exclusão dos artigos repetidos nas bases de dados, foram selecionados 11.517, onde se filtrou pelo resumo 107 artigos. Posterior foram realizadas sucessivas leituras aplicadas os critérios de inclusão e exclusão, verificou-se que 98 artigos não conseguiam responder ao questionamento sob o qual buscou-se construir o presente artigo, dos quais foram descartados.

Sendo assim, ao final do processo de busca foram selecionados 2 artigos no portal de periódicos da CAPES/MEC, 2 no LILACS, e 5 no MEDLINE, como podemos observar na tabela 1, o que totaliza 09 artigos analisados.

3 RESULTADOS

A apresentação dos resultados ocorreu por meio de um quadro de caracterização dos estudos incluídos, possibilitando a interpretação e posterior integração dos mesmos.

Quadro 1: Apresentação dos Artigos incluídos no estudo.

Título	Autor/ ano	Objetivos	Método	Resultados
Exercise during pregnancy improves maternal health perception: a randomized controlled trial	Barakat et al., (2015)	Analisar o efeito da atividade física moderada realizado por mulheres saudáveis durante toda a gravidez em	Oitenta mulheres sedentárias foram designadas aleatoriamente para um grupo de exercícios (n 40) ou um	Um programa de atividade física moderada que é realizado durante o primeiro, segundo e

		<p>sua percepção do estado de saúde.</p>	<p>grupo de controle (n 40). Materno percepção do estado de saúde e vários resultados da gravidez foram gravado</p>	<p>terceiro trimestre de gravidez melhora a percepção materna do estado de saúde.</p>
<p>Effects of 8-Week Online, Supervised High-Intensity Interval Training on the Parameters Related to the Anaerobic Threshold, Body Weight, and Body Composition during Pregnancy: A Randomized Controlled Trial</p>	<p>Birsner e Bannerman (2020)</p>	<p>Buscou incorporar evidências recentes sobre os benefícios e riscos da atividade física e do exercício durante a gravidez e o período pós-parto</p>	<p>Pesquisa de série de casos transversal, com levantamento de dados nos sistemas eletrônicos</p>	<p>Na ausência de complicações obstétricas ou médicas ou contra indicações, a atividade física na gravidez é segura e desejável, e as mulheres grávidas devem ser encorajadas a continuar ou iniciar atividades físicas seguras. Este documento</p>

				<p>foi revisado para incorporar evidências recentes sobre os benefícios e riscos da atividade física e do exercício durante a gravidez e o período pós-parto. embora algumas modificações nas rotinas de exercícios possam ser necessárias devido às alterações anatômicas e fisiológicas normais e às necessidades fetais.</p>
Effects of 8-Week Online, Supervised High-	Yu et al., (2022)	Avaliar os efeitos de um programa online de	Um total de 69 mulheres caucasianas com gravidez	O achado mais importante foi que

Intensity Interval Training on the Parameters Related to the Anaerobic Threshold, Body Weight, and Body Composition during Pregnancy: A Randomized Controlled Trial

treinamento intervalado de alta intensidade (HIIT) de 8 semanas sobre os parâmetros relacionados ao limiar anaeróbico (LA), peso corporal e composição corporal em mulheres grávidas.

única sem complicações (idade: 31 ± 4 anos; idade gestacional: 22 ± 5 semanas; média \pm desvio padrão) foram alocadas aleatoriamente para um programa HIIT de 8 semanas (grupo HIIT) ou para um programa educacional comparativo de 8 semanas (grupo EDU).

mesmo com a progressão da gravidez de 8 semanas e ganho de peso fisiológico, o grupo HIIT manteve o mesmo nível de parâmetros relacionados ao LA: volume de oxigênio no LA (VO_2/AT), porcentagem de oxigênio máximo captação no TA ($\%VO_{2max}/AT$) e frequência cardíaca no LA (FC/AT). Em contraste, no grupo EDU observamos uma deterioração substancial dos

				<p>parâmetros relacionados ao TA. A intervenção HIIT reduziu substancialmente o percentual de massa gorda (mediana: 30 a 28%; $p < 0,01$) e melhorou o percentual de massa livre de gordura total (mediana: 70% a 72%; $p < 0,01$).</p>
Exercício físico e gestação	Surita; Nascimento e Silva (2014)	Realizar uma análise da prática de Exercícios físicos na gestação	Pesquisa qualitativa e bibliográfica	Estimular a adoção de estilo de vida saudável deve ser parte da orientação médica e sistematizada para todas as mulheres em qualquer fase da vida, visando não

				<p>só os comprovados benefícios durante a gestação, mas também a prevenção de doenças crônico-degenerativas associadas ou não à obesidade ao longo de sua vida.</p>
<p>Atividade física em gestantes como prevenção da síndrome hipertensiva gestacional</p>	<p>Gasparin et al., (2018)</p>	<p>Identificar se a prática de exercícios físicos durante a gestação tem efeito protetor sobre a ocorrência da síndrome hipertensiva gestacional</p>	<p>Revisão Integrativa</p>	<p>A associação positiva entre atividade física na gestação com a redução de síndrome hipertensiva gestacional foi verificada em 64,7% dos estudos, enquanto 29,4% não observaram esse efeito. Nesse</p>

				sentido, o benefício da atividade física na gestação como fator protetor ao desenvolvimento da síndrome hipertensiva gestacional foi observado na maioria dos estudos
Exercise and Physical Activity Levels and Associated Factors Among High-Risk Pregnant Women	Miranda et al., (2022)	Avaliar os níveis de atividade física e prática de exercícios e examinar as características maternas associadas; bem como os níveis de ansiedade de gestantes de alto risco.	Estudo transversal realizado com gestantes atendidas no Ambulatório de Pré-Natal de Alto Risco (HRPC) de uma maternidade	A maioria das gestantes de alto risco apresentou padrão sedentário, com baixa prevalência de prática de exercícios físicos. Reconhecer os fatores que dificultam a adoção de um estilo de vida mais ativo

				<p>fisicamente é fundamental para uma orientação individualizada a quanto à prática de exercícios físicos durante a gestação.</p>
<p>Putting Knowledge into Practice —The Challenge of Acquiring Healthy Habits during Pregnancy</p>	<p>Godoy-Miranda et al., (2019)</p>	<p>O objetivo deste estudo foi investigar o conhecimento sobre ganho de peso gestacional (GPG), nutrição e exercício físico (EF) em gestantes e como colocá-los em prática.</p>	<p>Estudo transversal com 61 gestantes acima de 26 semanas de gestação, no Hospital da Mulher do CAISM da Universidade Estadual de Campinas</p>	<p>Apesar de entender a necessidade de hábitos saudáveis durante a gravidez, as mulheres ainda precisam de incentivo para praticar Atividade física durante a gravidez, bem como mais informações sobre ganho de peso gestacional.</p>

<p>Physical Activity during Pregnancy: Recommendations and Assessment Tools</p>	<p>Oliveira; Imakawa e Moisés (2017)</p>	<p>Revisar aspectos relevantes, como técnica e aplicabilidade dos diferentes métodos de avaliação da atividade física durante a gravidez para fornecer informações mais confiáveis e seguras para os profissionais de saúde estimularem suas gestantes a praticarem a prática de atividade física</p>	<p>Estudo de Revisão Sistemática</p>	<p>Todas as ferramentas para a análise da atividade física têm limitações. Assim, é necessário estabelecer os objetivos da avaliação de forma adequada,</p>
<p>The lived experiences of women exploring a healthy</p>	<p>Newson et al., (2022)</p>	<p>O estudo investigou as opiniões das mulheres e experiências</p>	<p>Vinte e duas mulheres grávidas contribuíram para a coleta</p>	<p>Os resultados mostraram uma influência significativa</p>

<p>lifestyle, gestational weight gain and physical activity throughout pregnancy.</p>		<p>vividas de se envolver em uma dieta saudável, promovendo ganho de peso gestacional ideal e AF durante e após a gravidez.</p>	<p>de dados qualitativos para este estudo de Grounded Theory (GT). Dezenove mulheres completaram entrevistas semiestruturadas e três representantes do paciente e do envolvimento público (PPI) buscaram validar a análise e a estrutura do GT.</p>	<p>de recursos online e falta de orientação sobre o comportamento durante a gravidez e podem destacar áreas de foco para futuras pesquisas e intervenções.</p>
---	--	---	---	--

Fonte: Dados da Pesquisa, 2023.

4 DISCUSSÃO

A gestação é um período que demanda cuidados especiais, tanto para a saúde da mãe quanto para a do feto. A prática de atividade física durante a gestação é recomendada por diversas entidades de saúde, como a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), pois traz benefícios tanto para a saúde da mãe quanto para o desenvolvimento do feto. No entanto, é importante que a atividade física seja realizada de forma

adequada e com orientação profissional, para evitar complicações gestacionais e garantir a segurança da mãe e do feto (SURITA; NASCIMENTO; SILVA, 2014). ON

Surita; Nascimento e Silva (2014) destacam em seu artigo a melhora da saúde materna é um investimento reconhecidamente não somente na saúde da gestante e no seu conceito, mas na saúde da mulher também a longo prazo, pois as complicações ocorridas na gestação podem se associar a algumas morbidades futuras, como diabetes, hipertensão arterial e a obesidade. Nesse aspecto, a prática de exercício físico na gestação é uma das formas de melhorar a qualidade de vida e saúde materna, além de auxiliar no controle do ganho peso gestacional e retorno ao peso no puerpério.

Porém, Surita; Nascimento e Silva (2014) destacam que na gestação a adesão aos exercícios físicos pelas gestantes ainda é difícil, pois muitas gestantes têm dúvidas e receios em relação à segurança de sua prática, necessitando de alguns esclarecimentos e incentivos, que devem ser feitos pelos profissionais.

Nesse contexto, Miranda et al., (2022) destacam que o papel do personal trainer é fundamental para orientar e incentivar as gestantes a manterem uma rotina de exercícios adequada, adaptada às suas necessidades e limitações. O personal trainer pode desenvolver um programa de exercícios personalizado, levando em consideração a idade gestacional, o estado de saúde da mãe e a presença de eventuais complicações gestacionais. Além disso, o personal trainer pode monitorar a intensidade dos exercícios, evitando que a gestante ultrapasse seus limites e comprometa a saúde do feto.

Miranda et al., (2022) ainda destacam a redução da prática de atividades físicas e exercícios ao longo do período gestacional é uma realidade que envolve gestantes de risco habitual e de alto risco. Considerando os reconhecidos benefícios do exercício físico para a saúde materno-fetal, uma equipe multidisciplinar deve ser engajada no pré-natal para estimular as gestantes a praticar exercícios de forma adequada e segura. Portanto, para os autores é necessário reconhecer os fatores que facilitam e dificultam a adoção de um estilo

de vida fisicamente mais ativo é fundamental para uma orientação individualizada, principalmente para gestantes de alto risco.

Gasparin et al., (2018) recomendam que mulheres que foram ativas devem ser estimuladas a continuar com as atividades no período gestacional, e as mulheres sedentárias devem ser encorajadas a prática de exercícios regulares, por ser benéfica para a saúde materna. Os achados dos autores mostram que a atividade física na gestação é benéfica como fator protetor ao desenvolvimento da síndrome hipertensiva gestacional. Vale ressaltar que estudos já identificaram que a ocorrência da síndrome hipertensiva gestacional é mais comum nas primigestas jovens e com idade mais avançada, e dentre os fatores de risco que pode influenciar o seu desenvolvimento, se destaca o nível educacional que pode dificultar a adesão das condutas preventivas e controle dos agravos à saúde, além da baixa renda, que por interferir diretamente no acesso à assistência (GASPARIN et al., 2018).

Godoy-Miranda et al., (2019) destacam que a presença de um personal trainer durante a gestação pode ser eficaz em reduzir o ganho de peso excessivo, melhorar a aptidão física da mãe, reduzir o risco de complicações gestacionais e reduzir o desconforto físico durante a gestação. Além disso, a presença do personal trainer pode ser importante para manter a motivação e a segurança das gestantes durante a prática de atividades físicas.

Para Godoy-Miranda et al., (2019) O exercício físico é uma ferramenta importante para controlar o ganho de peso durante a gravidez e vem ganhando popularidade crescente entre as mulheres em idade fértil. O exercício físico é considerado uma prática segura, desde que frequência, intensidade e duração sejam respeitadas. Na ausência de contra-indicações absolutas, as mulheres devem ser encorajadas a praticar exercícios físicos regulares. A prevalência de gestantes fisicamente ativas, bem como a duração, frequência e intensidade do exercício são menores do que as de mulheres adultas em geral.

Oliveira; Imakawa e Moisés (2017) realizaram uma revisão sobre os aspectos relevantes, como técnica e aplicabilidade dos diferentes métodos de avaliação da

atividade física durante a gravidez. Os autores destacam que o exercício regular tem demonstrado melhorar o condicionamento, reduzir as queixas musculoesqueléticas habitualmente relacionadas à gravidez, proporcionar bem-estar, melhorar a imagem corporal e reduzir o ganho de peso materno. Além disso, a atividade física regular durante a gravidez melhora ou mantém o condicionamento físico, ajuda a controlar o ganho de peso e proporciona bem-estar psicológico.

No estudo de Barakat et al., (2015) identificaram que o papel do personal trainer é fundamental para a promoção de uma gestação saudável por meio da prática de atividade física. A atividade física durante a gestação traz diversos benefícios para a gestante e para o bebê, como a melhora da saúde cardiovascular, controle do ganho de peso, redução do risco de diabetes gestacional, diminuição da incidência de parto prematuro, além de melhorias na saúde psicológica e bem-estar geral da gestante (BARAKAT et al., 2015).

No entanto, a prática de atividade física durante a gestação deve ser realizada com cuidado e atenção às particularidades de cada gestante, para garantir a segurança da mãe e do bebê. O personal trainer pode desempenhar um papel fundamental na elaboração de um programa de exercícios individualizado e seguro, levando em consideração as características de cada gestante, como a idade gestacional, condições de saúde pré-existentes e preferências pessoais (BARAKAT et al., 2015).

Além disso, o personal trainer pode auxiliar na orientação sobre a postura e respiração corretas durante a atividade física, na escolha dos exercícios mais adequados para cada trimestre gestacional e na adaptação de exercícios conforme a evolução da gestação (BIRSNER; GYAMFI-BANNERMAN, 2020).

Um estudo publicado em 2022 na revista *Nutrients* avaliou os efeitos de um programa online de treinamento intervalado de alta intensidade (HIIT) de 8 semanas sobre os parâmetros relacionados ao limiar anaeróbico (LA), peso corporal e composição corporal em mulheres grávidas. O programa foi desenvolvido incluiu exercícios aeróbicos, de resistência muscular, flexibilidade e

alongamento, adaptados às particularidades de cada gestante. Os resultados mostraram que as gestantes que participaram do programa apresentaram menor ganho de peso, menor incidência de diabetes gestacional e menor taxa de parto prematuro, em comparação com o grupo controle que não realizou atividade física supervisionada (YU et al., 2020).

Yu et al., (2022) destacam que a necessidade de encorajar mulheres grávidas, incluindo não atletas, a participar de treinamento intervalado de alta intensidade. Isso, por sua vez, pode apoiar amplamente a saúde das mulheres e o curso normal de suas gestações, porque o aumento da atividade física está associado à melhoria da capacidade de exercício e condicionamento cardiovascular e à diminuição do risco de mortalidade materna. Os achados dos autores estão de acordo com os estudos que também observaram efeitos benéficos do HIIT pré-natal nos desfechos cardiopulmonares.

Outro estudo, publicado em 2022 na revista *Health Expectations*, analisou a percepção de gestantes e experiências vividas de se envolver em uma dieta saudável, promovendo ganho de peso gestacional ideal e atividade física durante e após a gravidez. Os resultados mostraram que as gestantes se sentiram mais seguras e confiantes ao praticar atividade física supervisionada por um profissional capacitado. Além disso, as gestantes destacaram a importância da orientação individualizada e da adaptação dos exercícios conforme a evolução da gestação (NEWSON et al., 2022).

Porém, é importante ressaltar que a prática de atividade física durante a gestação deve ser acompanhada por um profissional capacitado e que o programa de exercícios deve ser individualizado, levando em consideração as particularidades de cada gestante. Um estudo publicado em 2019 na revista *BMC Pregnancy and Childbirth* avaliou a efetividade de um programa de exercícios supervisionado por um personal trainer em gestantes obesas. Os resultados mostraram que o programa de exercícios foi seguro e eficaz na promoção da saúde cardiovascular das gestantes, mas ressaltaram a importância da individualização do programa de exercícios, considerando as comorbidades associadas à obesidade (NEWSON et al., 2022).

Outro estudo, foi conduzido por Haakstad; Voldner e Bo (2016) avaliaram o efeito de um programa de exercícios supervisionados por um personal trainer durante a gestação e observou que as mulheres que participaram do programa apresentaram menor risco de desenvolver diabetes gestacional, além de melhorias na função cardiorrespiratória e no bem-estar psicológico.

De acordo com a American College of Sports Medicine (ACSM) (2018), a prescrição de exercícios para gestantes deve ser baseada nas mudanças fisiológicas e anatômicas próprias da gestação, e deve ser adaptada às necessidades e limitações individuais de cada gestante (ACSM, 2018). Dessa forma, o personal trainer é fundamental para avaliar e prescrever exercícios adequados para cada gestante, levando em consideração suas condições de saúde e características individuais.

Além disso, a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e do Exercício (SBMEE) destaca que a atividade física regular durante a gestação pode prevenir ou minimizar complicações gestacionais, além de melhorar o condicionamento físico, a saúde mental e a qualidade de vida da gestante (SBMEE, 2020).

A presença do personal trainer durante a gestação pode ser importante para orientar e motivar as gestantes a manterem uma rotina de exercícios regular, adaptada às suas necessidades e limitações.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A gestação é um período que demanda cuidados especiais, e a prática de atividade física é essencial para manter uma gestação saudável. Nesse contexto, o papel do personal trainer é fundamental para orientar e incentivar as gestantes a manterem uma rotina de exercícios adequada, adaptada às suas necessidades e limitações.

Os estudos demonstraram que a presença de um personal trainer durante a gestação pode ser eficaz em reduzir o ganho de peso excessivo, melhorar a aptidão física da mãe, reduzir o risco de complicações gestacionais e reduzir o desconforto físico durante a gestação. Além disso, a presença do personal trainer

pode ser importante para manter a motivação e a segurança das gestantes durante a prática de atividades físicas.

Os estudos analisados destacam ainda relevância do papel do personal trainer para uma gestação saudável por meio da prática de atividade física, não apenas na elaboração de um programa de exercícios individualizado e seguro, mas também na orientação sobre a postura e respiração corretas durante a atividade física, na escolha dos exercícios mais adequados para cada trimestre gestacional e na adaptação dos exercícios conforme a evolução da gestação. Além disso, a prática de atividade física contribui para a melhora da saúde cardiovascular, controle do ganho de peso, redução do risco de diabetes gestacional, diminuição da incidência de parto prematuro, além de melhorias na saúde psicológica e bem-estar geral da gestante.

No entanto, é importante destacar que a prática de atividade física durante a gestação deve ser realizada com cautela e acompanhada por um profissional qualificado, como o personal trainer, para garantir a segurança da mãe e do bebê. Portanto, a consulta prévia com um médico obstetra e o acompanhamento durante toda a gestação são fundamentais antes de iniciar qualquer programa de exercícios físicos.

REFERÊNCIAS

AMARAL, S. P. Atividade Física como estratégia de promoção a saúde em gestantes atendidas em um centro de saúde em São Luís – MA. **Dissertação** (Mestrado em Educação para a Saúde): Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra, 2018.

AMERICAN COLLEGE OF OBSTETRICIANS AND GYNECOLOGISTS (ACOG). **Physical Activity and Exercise During Pregnancy and the Postpartum Period**. ACOG, 2020. Disponível em: <https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/committee-opinion/articles/2020/05/physical-activity-and-exercise-during-pregnancy-and-the-postpartum-period>. Acesso em janeiro de 2023.

AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE (ACSM). **ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription**. 10th ed. Wolters Kluwer, 2018.

ON

BARAKAT, R.; PELAEZ, M.; MONTEJO, R.; LUACES, M.; ZAKYNTHINAKI, M. Exercise during pregnancy improves maternal health perception: A randomized controlled trial. **American Journal of Obstetrics and Gynecology**, v. 213, 2015.

BARBOSA, A. da S.; CABRAL, L. L. da S.; VENANCIO, D. B. R.; LIMA, B. B. C. de.; SOUSA, I. N. S. P.; ARAÚJO, M. L. de B.; VILAROUCA NETO, R. A.; LEITE, G. M. da S.; COELHO, I. de S.; FONTES, N. A. de S. Diagnóstico de enfermagem estilo de vida sedentário em gestantes de alto risco: revisão da literatura. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 1, p. e9112139347, 2023.

BATISTA, D. C.; CHIARA, V. L.; GUGELMIN, S. A.; MARTINS, P. D. Atividade física e gestação: saúde da gestante não atleta e crescimento fetal. **Rev. Bras. Saúde Matern. Infant., Recife**, v, 3, n. 2, p. 151-158, 2003.

BIRSNER, M. L.; GYAMFI-BANNERMAN, C. Physical activity and exercise during pregnancy and the postpartum period. Committee Opinion No. 804. **Obstetrics & Gynecology**, v. 135, n. 4, p. e178–e188, 2020.

CARVALHAES, M. A. de B. L.; MARTINIANO, A. C. de A.; MALTA, M. B.; TAKITO, M. Y.; BENÍCIO, M. H. D. Atividade física em gestantes assistidas na atenção primária à saúde. **Rev Saúde Pública**, v. 47, n. 5, p. 958-967, 2013.

GASPARIN, V. A.; ALBRECHT, C. C.; FAVERO, D. C.; GREGOLIN, K. K.; PITILIN, É. de B.; SILVA, D. T. de R. E. Atividade física em gestantes como prevenção da síndrome hipertensiva gestacional. **Rev enferm UFPE on line., Recife**, v. 12, 4, p. 1017-26, 2018.

GODOY-MIRANDA, A. C.; CIRELLI, J. F.; PINHO-POMPEU, M.; PAULINO, D. S. M.; MORAIS, S. S.; SURITA, F. G. Putting Knowledge into Practice—The Challenge of Acquiring Healthy Habits during Pregnancy. **Rev Bras Ginecol Obstet.**, v. 41, n. 8, p. 469-475, 2019.

GÓES, I. Dilemas da prática de exercício físico em meio à pandemia. **Revista Portal Acadêmico: Faculdade Uninassau**, v. 12, n. 2, 2020. Disponível em: <https://www.uninassau.edu.br/noticias/dilemas-da-pratica-de-exercicio-fisico-em-meio-pandemia>. Acesso em dezembro de 2022.

HAAKSTAD, L. A. H.; VOLDNER, N.; BO, K., Stages of change model for participation in physical activity during pregnancy. **Journal of Pregnancy**, v. 1, p. 1-7, 2016.

KATZ, V. L.; DIGIOVANNI, L. M.; SPONG, C. Y. **Exercise during pregnancy and the postpartum period**. In V. L. Katz, G. C. Lentz, R. Lobo, D. M. Gershenson, & B. M. Kase (Eds.), *Comprehensive Gynecology* (7th ed., pp. 251-263). Elsevier, 2019.

MIELKE, G. I.; TOMICKI, C.; BOTTON, C. E.; CAVALCANTE, F. V. S. A.; BORGES, G. F.; GALLIANO, L. M.; SANDRESCHI, P. F.; PINTO, S. S.; BEZERRA, T. A.; HALLAL, P. C.; AUTRAN, R. Atividade física para gestantes e mulheres no pós-parto: Guia de Atividade Física para a População Brasileira. **Revista Brasileira de Atividade Física & Saúde**, v. 26, p. 1-10, 2021.

MIGUEL, H.; LIMA, L. E. de M.; CAMPOS, M. V. de A.; SANTOS, D. dos. Impactos da Covid-19 sobre o Personal Trainer. **InterAm J Med Health**, v. 3, p. e202003030, 2020.

MIRANDA, L. A.; MOURA, A. C. R. de.; KASAWARA, K. T.; SURITA, F. G.; MOREIRA, M. A.; NASCIMENTO, S. L. do. Exercise and Physical Activity Levels and Associated Factors Among High-Risk Pregnant Women. **Rev Bras Ginecol Obstet.**, v. 44, n. 4, p. 360-368, 2022.

NEWSON, L. BOULD, K.; ASPIN-WOOD, B.; IKRAMULLAH, Z.; ABAYOMI, J. The lived experiences of women exploring a healthy lifestyle, gestational weight gain and physical activity throughout pregnancy. **Health Expectations**, v. 25, n. 1, p. 1717-1729, 2022.

OLIVEIRA, C. S. de.; IMAKAWA, T. dos S.; MOISÉS, E. C. D. Physical Activity during Pregnancy: Recommendations and Assessment Tools. *Rev Bras Ginecol Obstet.*,

OMS. **Diretrizes da OMS sobre Atividade Física e Comportamentos**

Sedentário. Organização Mundial de Saúde, 2021. Disponível em:

<https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity>. Acesso em dezembro de 2022.

PITANGA, F. J. G.; BECK, C. C.; PITANGA, C. P. S. Atividade Física e Redução do Comportamento Sedentário durante a Pandemia do Coronavírus. **Arq. Bras. Cardiol., ahead of print Epub**, v. 11, 2020.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA DO ESPORTE E DO EXERCÍCIO (SBMEE). **Recomendações sobre atividade física para gestantes e puérperas**. SBMEE, 2020.

SURITA, F. G.; NASCIMENTO, S. L. do.; SILVA, J. L. P. E. Exercício físico e gestação. **Rev Bras Ginecol Obstet.**, v. 36, n. 12, p. 531-534, 2014.

YU, H.; SANTOS-ROCHA, R.; RADZIMIŃSKI, Ł.; JASTRZĘBSKI, Z.; BONISŁAWSKA, I.; SZWARC, A.; SZUMILEWICZ, A. Effects of 8-Week Online, Supervised High-Intensity Interval Training on the Parameters Related to the Anaerobic Threshold, Body Weight, and Body Composition during Pregnancy: A Randomized Controlled Trial. **Nutrients**, v. 14, n. 5279, 2022.

Eugenio Marcelo de Assis Pereira

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6728-607X>

Faculdades Integradas de Patos – FIP, Brasil

E-mail: eugenio.marcelo.pereira@hotmail.com

Kylvia Luciana Pereira Costa

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9441-6135>

Universidade Federal de Campina Grande – UFCG, Brasil

E-mail: kylvinha_cz@hotmail.com

Michael Douglas Sousa Leite
ON

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9356-1872>

Universidade Federal de Campina Grande – UFCG, Brasil

E-mail: michaeldouglas_adm@hotmail.com

Guedijany Henrique Pereira

Orcid: <https://orcid.org/0009-0007-0259-1472>

Enfermeira do HULW/EBSERH, Brasil.

E-mail: guedijany@gmail.com

Cícera Rejane Tavares de Oliveira

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3379-4738>

Universidade Regional do Cariri – URCA, Brasil

E-mail: rejane.tirza@gmail.com

Renata Feitosa Duarte

Orcid: <https://orcid.org/0009-0009-5866-6810>

Prefeitura Municipal de Pocinhos, Paraíba, Brasil

E-mail: renatafeitosadenfermagem@gmail.com

Francisca Simone Lopes da Silva Leite

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6798-6001>

Universidade Federal de Campina Grande – UFCG, Brasil

E-mail: moninhajpbrilhante@hotmail.com

Wilma Kátia Trigueiro Bezerra

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3560-0666>

Universidade Federal de Campina Grande – UFCG, Brasil

E-mail: wilmatrigueiro@gmail.com

Andrelina Alves Mangueira Meireles

Orcid: <https://orcid.org/0009-0006-3036-2135>

Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel dos Campos, Alagoas, Brasil.

E-mail: andrelmangueira@outlook.com

Jackeline Kercia de Souza Ribeiro Bastos

Orcid: <https://orcid.org/0009-0002-0986-9901>

Enfermeira do HULW/EBSERH, Brasil.

E-mail: jackekerciab@gmail.com

Annelissa Andrade Virginio de Oliveira

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-9066-190X>

Enfermeira do HULW/EBSERH, Brasil.

E-mail: annelissa.andrade@gmail.com

Ênnio Karlos Muniz de Medeiros

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9518-5698>

Universidade Federal de Campina Grande – UFCG, Brasil

E-mail: enniomedeiros.edfisica@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil